
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ciências Humanas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Educação / 28/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8270357

Mariane Fernanda da Silva Cuice Caldeira

RESUMO

Na sociedade em que vivemos hoje as exigências atuais de alfabetização acabam sendo um pouco mais do que apenas ler e escrever, estamos acostumados a ver desde crianças pequenas manuseando livros, olhando as páginas de revistas, olhando as figuras, ilustrações. Esse artigo vem com o intuito de propor uma reflexão sobre a alfabetização e letramento, que inicia deste cedo, hoje a alfabetização tem seu início na educação infantil, nesse caso é preciso ter cuidado para expor as crianças tão novas nesse mundo letrado. Antes, porém, busca-se entender um pouco mais sobre esses processos de alfabetização e letramento procurando também diferenciá-los para que essas especificidades e conceitos possam ser compreendidos com clareza.

Palavra-chave: Alfabetização; Letramento; Educação infantil

ABSTRACT

In the society we live in today, the current literacy requirements end up being a little more than just reading and writing. We are used to seeing small children

handling books, looking at the pages of magazines, looking at the figures, illustrations. This article intends to propose a reflection on literacy and literacy, which starts early. Today literacy has its beginning in early childhood education, in which case care must be taken to expose children so young in this literate world. First, however, we seek to understand a little more about these literacy and literacy processes, also seeking to differentiate them so that these specificities and concepts can be understood clearly.

Keywords: Literacy; Literacy; Early childhood education

INTRODUÇÃO

Para toda sociedade sua maior riqueza é a educação, mas não somente uma educação básica e sim uma educação de qualidade. Com as mudanças constantes de nossa sociedade, não podemos deixar de lado que a educação de nossas crianças é o ato de maior importância para um profissional da educação, então se pode dizer que o ato de alfabetizar se inicia na educação infantil.

A educação infantil desempenha um papel efetivo do ponto de vista pedagógico, garantindo às crianças a aprendizagem de novas formas de se expressar. Atualmente a educação infantil tem um papel fundamental no processo do ensino da leitura e escrita das crianças, sendo um processo de construção de conhecimento nessa fase, não podendo ser ignorado pela instituição escolar.

Com as constantes mudanças sociais e gerações de novos conhecimentos a palavra letramento surgiu com um objetivo de ampliar o ato de alfabetizar, inserindo no ato educativo um sentido social de aprender a ler e escrever. Nessa perspectiva, devem-se considerar as contribuições tanto da creche quanto da pré-escola ao desenvolvimento da alfabetização e do letramento de seus alunos. É indiscutível a atuação do professor da educação infantil na contribuição para formação de sujeitos que saibam ler e escrever com autonomia, ou seja, que o sujeito tenha capacidade de fazer o uso das competências dessas habilidades de acordo com as demandas sociais exigidas.

O que devemos ter de compreender é que alfabetização e letramento se iniciam muito antes da criança começar a ler e escrever, antes de pegar em um lápis, ou conhecer formas de escrever.

Tudo se inicia com suas vivências cotidianas com suas famílias, com a sociedade, os pequenos participam de tais práticas de maneira intensa, por meio de situações diversificadas e no contato com materiais escritos em lugares diversos e de várias formas. Antes de iniciar a discussão sobre alfabetização e letramento e seu processo de ensino de ler e escrever, se faz necessário definir o que é alfabetização e letramento, bem como os processos que devem ser estudados e ressignificados que ocorra o real desenvolvimento das crianças.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCEPÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

O letramento e alfabetização começa muito antes de a criança pegar em um lápis ou uma caneta, antes de reconhecer letras, formas de escrever e números. Com as suas convivências do cotidiano com a família e com a sociedade, ela se relaciona frequentemente com a escrita de várias maneiras, lugares diferenciados e situações diversificadas. E esse primeiro contato é um estímulo para as crianças pequenas.

Hoje em dia a educação infantil tem um papel muito importante no processo de construção do ensino da leitura e da escrita das crianças, sendo um processo gradativo no conhecimento nessa fase infantil, não podendo ser ignorada pelas instituições. A educação infantil desempenha um papel efetivo, no ponto de vista pedagógico, garantindo às crianças a aprendizagem de novas formas de se expressar.

Fazer um gesto, um desenho, uma pintura, uma gravura, um movimento, uma dança, uma escultura, uma maquete, brincar de faz-de-conta, decifrar rótulos, seriar códigos, ouvir história, elaborar listas, discutir impressões de notícias de

jornal, elaborar cartas, trabalhar com receitas, realizar visitas a bancos, museus, e supermercados e interagir com gibis, livros, poesias. Parlendas, ouvir músicas, enfim, a interação com diferentes linguagens é essencial e antecede às formas superiores da escrita (FILHO, 2009).

Com isso a perspectiva de considerar-se que a educação infantil e a atuação do profissional da educação contribuem para formação de um sujeito que se inicia na sua vida letrada, vem sendo discutida por muitos autores. Nesse contexto há valorização das práticas direcionadas à alfabetização vivenciada na educação infantil, nas quais as crianças estão rodeadas de eventos de letramento nas diversas esferas da vida social, acaba auxiliando o professor a trabalhar a alfabetização com seus alunos.

No Brasil nos anos 60 havia uma grande discussão sobre quando iniciar a alfabetização, o que mais citado naquela época era a questão da “maturidade” das crianças ao aprender, ou seja, que a criança deveria ter um amadurecimento e algumas certas habilidades e com isso a criança por meio do ensino cotidiano aprenderia naturalmente, acreditava-se ainda que criança com a idade de 6 e 7 anos não teria essa maturidades e por esse motivo não deveria ter nenhum interesse em aprender a ler e escrever, e em caso de forçá-lo isso poderia prejudicar o desenvolvimento.

Com o passar dos anos e os estudos relacionados a mudança na educação e a alfabetização mudaram muito, hoje a educação infantil é reconhecida por lei a LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, não só como direito da criança mas também como dever do estado. O estado assumiu a responsabilidade das crianças pequenas e reconhece essa etapa de ensino como parte integrante da estrutura e funcionamento da educação escolar brasileira

Esse documento define na Sessão II, que trata da educação infantil, de seu artigo 29 que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A função pedagógica para trabalhar na educação infantil envolve o favorecimento de novas aprendizagens, de assimilações com o que já é visto e vivenciado pela criança no seu dia a dia, considerando que a criança como parte de uma totalidade que as envolvem, todas as atividades desenvolvidas nessa etapa de ensino precedem, de alguma forma, a aprendizagem das técnicas de leitura e escrita, beneficiando assim o processo de alfabetização da criança que está na educação infantil.

Embora a escola não seja o único espaço de alfabetizador, o processo de alfabetizar é um trabalho de maneira sistemático e consecutivo direcionado a sala de aula, afinal é no espaço escolar em que a criança pode ampliar e compreender o conhecimento já adquirido sobre o mundo da escrita.

Para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das suas bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. A boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e atenção para observar as reações das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no dia-a-dia e procurar soluções para os problemas dos alunos que não acompanham. (CARVALHO, 2008, p.46)

Quando a criança inicia sua vida escolar principalmente na educação infantil, ela está repleta de curiosidade e disposição a aprender coisas novas, então o professor deve aproveitar dessas ferramentas e estimular a criança ao hábito de ouvir, ter contado com a leitura e a escrita. É esses detalhes que ajudaram o professor a desenvolver um trabalho essencial na alfabetização dos seus alunos, tornando o ensino e o processo de alfabetização um método divertido e descontraído e não maçante e repetitivo.

O que deve ser pensado quando diz sobre alfabetização e letramento na educação infantil é que, nenhum dos dois tem uma receita pronta em relação de como deve ser ensinado ou qual o método a usar, pois a forma de aprendizagem é diferente de criança para criança, o método, e atividades para uma turma pode ter resultados e em outra não. O que é importante lembrar é que crianças são diferentes umas das outras assim como sua maneira de assimilar e aprender também será diferenciado na hora de cada atividade, cabe ao profissional saber como desenvolver um método que mais se identifica com cada criança e turma.

Uma criança que compreende quando o adulto lhe diz “olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” Está fazendo uma relação com texto escritos, os contos de fadas: assim, ela está participando de um evento de letramento (porque já participou de outros, como o de ouvir uma historinha antes de dormir); também está aprendendo uma prática discursiva letrada, e, portanto, essa criança pode ser considerada letrada mesmo que ainda não saiba ler e escrever. (KLEIMAN, 1995, p. 18)

De acordo com Souza (2008), os alunos devem ser estimulados a participar ativamente do processo de construção da leitura e da escrita constituinte do seu meio sociocultural, utilizando com elas materiais que conheçam e tenha facilidade de encontrar, livros infantis, receitas, rótulos, objetos do seu cotidiano.

Por isso desde que a criança chega na instituição escolar infantil, deve-se trabalhar o letramento, fazendo que:

As crianças tenham liberdade de expressão e que possam experimentar as múltiplas linguagens, como a música, a dança, a arte, leituras da literatura infantil clássica e brasileira, histórias em quadrinhos, jogos, brinquedos e brincadeiras e tantas outras (SOUZA, 2008, p.277)

Com isso pode-se compreender que a alfabetização pode ser entendida, como a aprendizagem da leitura e da escrita, referindo-se ao processo da compreensão do sistema de escrita, levando o aluno a ler e escrever com autonomia.

O letramento, por sua vez, refere-se à aprendizagem dos alunos nos usos sociais das atividades da leitura e da escrita, quando for necessário o uso do mesmo em determinadas situações. Assim as atividades de alfabetização e o letramento são diferenciados, porém deve ser desenvolvido de forma íntegra, ou seja, desenvolvimento desses processos se dá por meio de atividades específicas a cada um deles, mas que sempre estejam vinculadas de modo complementar.

Tanto a alfabetização como o letramento, são trabalhadas na educação infantil de maneira complexa, e ambos dependem do trabalho do profissional da educação para que esse processo tenha um significado na vida das crianças. Portanto, trabalhar do mais simples ao mais complexo, do concreto ao abstrato, é a melhor forma de compreensão do mundo pela criança.

É necessário muito estudo e muita dedicação para um professor alfabetizar uma sala de aula e ainda estimular seus alunos para que continue com trabalho fora da escola e tenha sempre curiosidade e vontade de aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas reflexões sobre o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, é possível concluir, a importância e o valor pedagógico que há no ensino dessa etapa em sala de aula. Letrar é entrar no mundo das crianças e, junto com elas aprender a ler e escrever, na medida em que a criança conhece o mundo das letras, dos sons, das leituras é possível ampliarem seu conhecimento, progressivamente.

Não é um trabalho fácil, ao contrário é um trabalho árduo e difícil, pois não há um método específico que se utiliza para alfabetizar todas as crianças da mesma maneira. O professor tem um trabalho de suma importância junto com a escola, pois ambos devem mostrar o quanto são grandes as possibilidades da escrita e da leitura, e como está presente socialmente nas suas várias funções. Criando na criança um sentimento da importância de ser inserido na sociedade.

O que mais é enfatizado no processo de alfabetização e letramento, é que é preciso levar em conta que cada criança tem seu ritmo, tem sua maneira de aprender e demonstrar isso, e cabe ao professor valorizar cada estímulo ou curiosidade de seu aluno para o ensinamento, e que muitas vezes ele terá que trocar o método para ensinar os alunos.

O ensino da leitura e da escrita deve ser entendido como uma prática inicial do indivíduo agindo e transformando seu mundo. Cabendo a cada professor muita dedicação para fazer o melhor para sua turma.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Marlene. **Alfabetizar e Letrar**: Um Diálogo entre a Teoria e a Prática. 5 ED. Rio de Janeiro Vozes, 2008.

CURY, Carlos R.J. **Lei de diretrizes e base da educação**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

KLEIMAN, Ângela B. O que é letramento. In: KLEIMAN, Ângela B. (Org). **Os significados do letramento**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento na educação infantil**. Disponível em: <http://www.revistapatio.com.br>. Acesso em 09 de agosto de 2019

SOARES, Magda. **Alfabetização e Letramento**. São Paulo: Contexto. 2006

SOUZA, Regina A. M de. Letramento na Educação Infantil: quem tem medo do lobo mal. **Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG**, Goiás, n. 33, p. 265-279, jul./dez. 2008.

VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser alfabetizado e letrado? 2004. *In*: Carvalho, Maria Angélica Freire de (org.). **Práticas de Leitura e Escrita**. 1. Ed. Brasília: Ministério da Educação, 2006.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil